

A REVIEW OF RESEARCH ON CHINESE CHARACTER LEARNING EMOTIONS OF CHINESE LEARNERS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167578>

Fu Meiling

International Chinese Education, Master's degree student

Shanghai International Studies University

1106968642@qq.com

ANNOTATION

From the perspective of positive psychology, this paper explores Chinese learners' emotions in learning Chinese characters, focuses on the current situation of Chinese language learning in Central Asia as well as the existing problems, gives reviews and comments on the existing literature to reach the following main conclusions: (1) Learners' positive emotions can promote Chinese character learning and have a positive effect on the overall learning of Chinese language. (2) Central Asian Chinese learners have a good experience of positive emotions in Chinese language learning, but not in Chinese character learning.

Key words: *Chinese learning; Chinese character learning; language performance; second language acquisition; positive psychology; positive emotions; Central Asian students; psychology of Chinese character learning*

汉语学习者汉字学习情感研究述评

傅美玲 上海外国语大学国际文化交流学院 硕士研究生

邮件地址: 1106968642@qq.com

摘要: 本文从积极心理学的视域出发, 探讨汉语学习者汉字学习情感, 并关注中亚地区的汉语学习现状以及存在的问题, 对已有文献进行回顾和评述, 得以下主要结论: (1) 学习者的积极情绪能够促进汉字学习, 并对汉语整体学习产生积极作用。(2) 中亚地区汉语学习者汉语学习积极情绪体验整体不错, 但汉字学习的积极情绪体验不高。

关键词: 汉语学习; 汉字学习; 语言成绩; 二语习得; 积极心理学; 积极情绪; 中亚学生; 汉字学习心理

1. 引言

语言学习深受情绪影响, 学习者的情感体验是能否持续学习的关键因素之一。情绪与认知、思维和行为紧密相关, 对语言成绩有直接影响 (Jin & Zhang, 2018)。积极心理学视角下 (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), 积

极情绪能缓解消极情绪的负面效应，扩展认知边界，对汉语学习尤为重要。汉字学习对非汉字文化圈的学习者充满挑战，易引发焦虑和沮丧（傅晓莉，2015）。然而，积极情绪的培养对于克服汉字学习难点、激发学习动力至关重要。

全球范围内，汉语学习者数量不断增长，孔子学院的建立促进了汉语的国际传播。特别是在中亚地区，“一带一路”倡议为汉语传播提供了新机遇。尽管如此，汉语学习者随年级增长而流失的现象不容忽视，这提示我们需关注学习者的心理体验，特别是积极情绪的培养，以提高学习效果和保持学习动力。

2. 研究目的

情绪对学习新语言的成就和表现至关重要，但之前的研究主要集中在消极情绪上。其次，从时间上来看，在2014年之前，关于学习者积极情绪体验及其对语言成绩影响的研究非常有限。另一方面，虽然2014年之后关于积极心理学与语言学习之间关系的研究数量显著增加，但这些研究结果对于促进理解、形成实践和进一步研究并无定论。在汉语学习方面，汉字是必不可少的一部分，但也是最具挑战性的一个部分。我们需要关注学生学习汉字的积极心理，提升学生对汉字的认同和接受度，从而增强汉语综合运用能力。因此，本研究打算从积极心理学视角出发，对关注汉语学习者积极情绪体验的研究进行回顾，考察中亚学生汉语以及汉字学习积极情绪体验现状，为今后的中亚汉语教学提供建议。因此，本文打算解决两个问题：1.学习者的积极情绪是否能够促进汉字学习？2.中亚地区汉语学习者的汉字学习积极体验如何？

3. 理论基础

积极心理学（Positive Psychology, PP）由 Seligman 提出，关注人类的优势和幸福感。PP 包括个体的积极体验和特质，以及群体的积极品质。幸福感理论指出，幸福感由积极情绪、投入、关系、意义及成就五个维度（PERMA）构成（Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2011）。拓展—构建理论（Broaden-and-Build Theory）认为积极情绪如愉悦和满足能拓宽认知范围，激发创新思维，并通过积极情绪与认知的良性循环促进个人成长（Fredrickson, 2001）。

在语言学习领域，积极情绪的体验对学习者的思维和行动方式有积极影响，增强学习材料的理解，提升自我调节能力，促进学习成就（MacIntyre & Gregersen, 2012; Rahimi & Bigdeli, 2014）。积极情绪不仅有助于学习者体验到学习的乐趣，还促进社会凝聚力的形成（Dewaele 等，2018）。

4. 文献综述

4.1 外语愉悦与外语学习

外语愉悦是积极情绪研究中的一个重要内容，对减少外语学习中的消极情绪、克服语言学习障碍具有重要作用。Dewaele & MacIntyre (2014) 通过研究 1746 名多语言学习者，发现外语愉悦是缓解外语焦虑、促进语言学习的关键因素，并编制了《外语愉悦量表》。

研究者们进一步探讨了外语愉悦的构成，将其分为个人内在愉悦和社会愉悦两类 (Dewaele & MacIntyre, 2014)。Jin & Zhang (2018) 和 Zhang & Tsung (2021) 分别在英语和汉语学习背景下，研究了愉悦的构成维度及其对学习成绩的影响，发现社会环境和人际关系对学习者的愉悦体验有显著影响。在愉悦和其他情绪之间关系的研究上，涉及最多的是愉悦和焦虑之间的关系。研究者们论证了愉悦和焦虑不存在非此即彼的绝对对立面，而是对于学生的外语学习所发挥的功用不同，在不同情境下均存在促进或阻碍作用 (Zhao & Wang, 2023)。关于愉悦对学生成绩的影响存在两类结论，有的学者发现愉悦对学生成绩存在显著影响 (Li et al., 2018; Li, 2020)，有的学者发现愉悦对学生成绩影响不大 (Wang & Jiang, 2023)。

4.2 汉语学习者学习情感研究

钱旭菁 (1999) 首次将焦虑引入到汉语学习情感的研究中，探讨了非汉字圈和汉字圈汉语学习者在四项汉语技能上的焦虑感，发现对于非汉字文化圈的学生来说，学习汉字以及读、写等相关的语言技能时伴随着较高的焦虑情绪。

2014 年以后，随着积极心理学理论在二语习得中的应用，一些国外的学者也开始关注积极情感在汉语学习中的表现。直到 2020 年，研究者在汉语学习积极情感研究的主题上开始了具体积极情绪的研究。Zhang & Tsung

(2021) 第一次在积极心理学视角下研究了汉语学习者的外语愉悦。研究选取在中国三所大学学习的 216 名留学生的汉语愉悦进行考察。学生们分别来自非洲、亚洲、欧洲和拉丁美洲。他们改编 Dewaele & MacIntyre (2014) 开发的 FLE 量表进行问卷调查，结合半结构化访谈，发现相较于其他外语学习者，汉语学习者的整体愉悦度更高。研究表明，尽管汉语学习很难，但学习者并不是被动地被畏难情绪困住，而是选择主动克服种种困难，并取得一定成就，这时愉悦就随之产生，并推动学习者的学习进程。不过，研究考察的是在中国学习的混合国籍学生，在目的语环境下，他们的愉悦来源更加复杂，也不能发现不同国家的学生愉悦来源是否有所不同。不少研究者也开始关注线上学习的情绪研究。Wang & Jiang (2022) 研究了在中国进行线上学习的汉语学习者积极情

绪和外语学习愉悦，同样发现相较于其他外语学习者，汉语学习者的整体外语愉悦度是更高的。学习者的愉悦构成包括个人、教师和学习氛围，本质上和 Zhang & Tsung (2021) 的分类没有什么差别。研究还发现学习者的外语愉悦与学习成绩并并无紧密的关联，也就是说，尽管学习者的外语愉悦比较高，但学习成绩并不一定很好。这与之前的一些研究形成了相反的对照 (Li. et al., 2018)。不过，参与此研究的都是初级水平的学习者，且都是进行的线上学习，这些变量都会对结论产生影响。学生的汉语学习愉悦与成绩的相关性如何，还需进一步的研究进行论证。

4.3 中亚地区汉语学习者的汉字学习积极体验

在已有的研究中，与中亚地区汉语学习者情感因素相关的研究还十分有限，且大多集中在学生的学习动机、学习态度等方面。梁焱 (2010) 在其研究中选取新疆大学中亚留学生为实验对象，通过问卷形式，调查了影响他们汉语学习的情感因素。研究发现中亚留学生的学习态度较好、学习动机强烈，且大多为融合性动机。此外，学生的语言焦虑感不高。结合他们的个性特征，学习者的学习风格以情绪型和冲动型为主。刘丽 (2015) 聚焦学习动机，考察了影响中亚留学生汉语学习动机的因素，发现其影响因素是多方面的，但最突出的是教师的影响，学习资源和学习环境紧随其后，成为另外两个最具影响力的因素。以上研究所考察的对象均是来中国留学的留学生，在一定程度上反映了中亚学生学习汉语的心理情感特征，但由于并不是在中亚当地进行的考察，当地学生的真实情况还有待挖掘。

近日，我们走访了乌兹别克斯坦撒马尔罕国立外国语学院以及对应的孔子学院，窥见一部分当地学生的学习情况，发现存在比较大的问题。首先是学生零基础阶段的学习是本土老师教的。本土老师不重视汉字教学，导致学生们笔顺、笔画、整体结构等方面存在很大的问题，等到了中级之后这个问题已经趋于石化，很难再得到纠正。其次，当地的很多学生排斥书写，认为学习汉语只需要学好口语就行，不学习汉字并不会影响自己的汉语水平。这样的态度和心理导致汉字学习积极性的缺乏，体现在考试中，则是学生的口语和听力部分的分数远高于阅读和写作部分的分数。然而，汉字教学的重要性不言而喻。如果割裂了汉字，就割裂了汉语学习的完整性。更重要的是，汉字是汉文化的重要组成部分，而汉语教学的一大要事是促进中国优秀文化的传播，放弃汉字的学习无疑是只能学习汉语的“表”，却丢失了汉语的“里”。如今学界十分关注 AI 视域下的汉字教学，表明汉字教学在人工智能时代也在探索出路，并且有所革新。中亚地区的汉字教学应跟上时潮流，而不是被时代的浪潮遗弃。

5. 结语

通过对文献的述评，我们发现关于学习者的情感研究经历了两个时期：消极情绪主导的时期和积极情绪主导的时期。2014年以后，随着积极心理学在二语习得领域的引入，研究者们频频把目光转向了积极情感的研究，并取得了可观的成效。汉语学习方面的情感研究起步较晚，还没有聚焦到汉字学习上。中亚地区的学生总体来说汉语学习态度十分可观，学生自身也投入了较为积极的情感，然而对汉字学习的关注有失偏颇，这样既不利于学习者整体的汉语学习，还会成为文化传播的阻碍。在未来的研究和实践中，学者和教师们应更加关注中亚学生汉字学习的积极情感，改变汉字教学现状，让学生更全面地提升自己的汉语水平。

参考文献

- [1] 傅晓莉.对外汉语教学中的汉字教学研究综述[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版), 2015
- [2] 梁焱.影响中亚留学生汉语学习的情感因素调查研究[J].语言与翻译, 2010
- [3] 刘丽.来疆中亚本科留学生汉语学习动机的影响因素调查研究[D].新疆师范大学, 2015
- [4] 钱旭菁.外国留学生学习汉语时的焦虑[J].语言教学与研究, 1999
- [5] Dewaele, J. -M., and MacIntyre, P. D. (2014). The two faces of janus? Anxiety and enjoyment in the foreign language classroom. *Stud. Second Lang. Learn. Teach.* 4, 237–274.
- [6] Dewaele, J., Witney, J., Saito, K., & Dewaele, L. (2018). Foreign language enjoyment and anxiety: The effect of teacher and learner variables. *Language Teaching Research*, 22(6), 676–697.
- [7] Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: the broaden-and-build theory of positive emotions. *Am. Psychol.* 56, 218.
- [8] Jin, Y., & Zhang, L. J. (2018). The dimensions of foreign language classroom enjoyment and their effect on foreign language achievement. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 24(7), 948–962.
- [9] Li, C., Jiang, G., & Dewaele, J.-M. (2018). Foreign language enjoyment of Chinese high school students: Validation of the Chinese version of foreign language enjoyment scale. *System*, 76, 183-196.
- [10] Li, M. (2020). A Systematic Review of the Research on Chinese Character Teaching and Learning. *Front Educ China* 15, 39–72.
- [11] MacIntyre, P., and Gregersen, T. (2012). Emotions that facilitate language

learning: the positive-broadening power of the imagination. *Stud. Second Lang. Learn. Teach.* 2, 193–213.

[12] Rahimi, A., and Bigdeli, R. A. (2014). The broaden-and-build theory of positive emotions in second language learning. *Procedia. Soc. Behav. Sci.* 159, 795–801.

[13] Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14.

[14] Seligman, M. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. New York: Simon & Schuster.

[15] Wang, Q., Jiang, Y. (2022). A positive psychology perspective on positive emotion and foreign language enjoyment among Chinese as a second language learners attending virtual online classes in the emergency remote teaching context amid the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychology*.

[16] Zhang, L., & Tsung, L. (2021). Learning chinese as a second language in china: positive emotions and enjoyment. *System*.

[17] Zhao, X., Wang, D. (2023) Domain-Specific L2 Grit, Anxiety, Boredom, and Enjoyment in Online Chinese Learning. *Asia-Pacific Edu Res.*